

ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТ – ЯНГИ ФИКР, ЯНГИ ҒОЯ

Мустафоев Акбар Мустафо ўғли

Тошкент давлат Иқтисодиёт Университети “Молиявий таҳлил ва Аудит “ кафедраси
ўқитувчиси<https://doi.org/10.5281/zenodo.8365609>

Аннотация. Мазкур мақолада инновация тушунчасига батафсил таърифлар берилган. Шунингдек, инновациянинг ҳаёт циклининг асосий таркибий қисмлари белгиланган ҳамда Ўзбекистон корхоналари учун кредит олиш бўйича чекловларини камайтириш ва умуман молия тизимини ривожлантириш бўйича тавсиялар келтирилган.

Калим сўзлар: инновация, инновацион жараён, инновацион фаолият, тижоратлаштириш, Партиципатив тамойили, интеллектуал мулк, базис инновациялар.

Abstract. This article provides a detailed definition of the concept of innovation. It also identifies key components of the innovative life cycle and provides recommendations for reducing the credit constraints for Uzbek enterprises and developing the financial system as a whole.

Аннотация. В этой статье подробно описана инновация тировчасига. Шунингдек, инновации жизнь циклининг основной состав белгиланган все Ўзбекистан бизнес в качестве кредита инструменты проверки и финансы в целом вопросы развития туризма рекомендовано келтирилганом.

Янгиланаётган Ўзбекистонда барча жабҳаларда янгилик, изланиш ва янгича фикрлар ва замон талабларига мос равишда фаолият олиб бориш энг муҳим масалалар.

Зеро, Муҳтарам Президентимиз таъкидланганларидек, “Замон шиддат билан ривожланиб бораётган ҳозирги даврда ким ютади? Янги фикр, янги ғояга, инновацияга таянган давлат ютади”. Инновация - илмий-тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва технологик ишларнинг натижасида жамият эҳтиёжлари ва ёки бошқа ижобий таъсир учун яратилган янги ёки такомиллаштирилган маҳсулот (товар, иш, хизмат ва бошқалар), ишлаб чиқариш жараёни, янги маркетинг усули, янги иш ўринлари ёки ташқи алоқалар ҳисобланади. Бунда - давлат ва жамият ҳаётидаги мавжуд барча соҳаларни тубдан ислоҳ этиш, янгилашга қаратилган фаолиятни олиб бориб, натижада илмий тадқиқот ва инновацион фаолиятни ривожлантириш, бунинг учун зарур шарт-шароитларни яратиш, бу жараёнга ёшлар иштирокини кенг жалб этган ҳолда, янгидан-янги ижодий изланишлар, турли ишланмалар ишлаб чиқиш фаолиятини ҳар жиҳатдан қўллаб-қувватлаш асосий вазифа ҳисобланади. Мамлакатимизда инновацион фаолиятнинг ҳуқуқий асосларини яратиш мақсадида ишлаб чиқилиб, Интерактив давлат хизматлари ягона порталида муҳокамага қўйилган Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида”ги қонун лойиҳаси ҳар томонлама, атрофлича ўрганилиб, кенг жамоатчилик таклифлари асосида такомиллаштирилиб, бугунги кунда мазкур соҳа фаолиятини тартибга солиш учун қонун нормаси ишлаб чиқилди.

2020 йил йилнинг 24 июл санасида Муҳтарам Президентимиз томонидан имзоланган Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида”ги ЎРҚ-630 сонли қонуни инновацион фаолият олиб боришнинг тўла-тўқис, замон талабларига мос

равишда ҳукуқий асослари яратилди. Ушбу қонун ҳужжатини яратиш ва қабул қилиш зарурияти мамлакатда инновацион фаолиятни давлат томонидан тартибга солиш принциплари ва қўллаб-қувватлаш шакллари яратган ҳолда, инновацион ғоялар, ишланмалар ва технологиялардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш, инновацияларни амалиётга кенг жорий этиш, фаолиятга оид қоидалар тизимини ҳамда инновацион фаолиятга ихтисослаштирилган ташкилотларни яратиш билан бир вақтда истиқболли илмий тадқиқотлар тақдими, уни амалиётга жорий этиш ва саноатда ўзлаштиришни рағбатлантириш механизминини такомиллаштиришдан иборат. Янги қабул қилинган қонунда юртимизда биринчи бор инновацион фаолиятини тартибга солинишини ҳамда унинг фаолият принциплари қатъий белгиланганлигини кузатишимиз мумкин. Қонунда инновацион фаолиятнинг асосий принциплари сифатида инновацион фаолиятнинг эркинлиги, инновацион фаолиятни давлат томонидан қўллаб-қувватлашдан тенг фойдаланилишини таъминлаш, инновацион фаолиятни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг ошқоралиги ва аниқ йўналтирилганлиги, рақобатни ривожлантиришга кўмаклашиш, ахборотни эркин алмашиш, инновацион фаолият натижасида яратилган интеллектуал мулк объектларини ҳукуқий муҳофаза қилиш, фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига, атроф-муҳитга зарар етказмаслик белгиланганлиги бу фаолият турини бугунги кунда мамлакатимиз учун нечоғлиқ муҳим эканлигини кўришимиз мумкин.

Қуйида Инновацион фаолият турлари ва уларнинг мазмуни тўғрисида тўхталамиз.

Қонунда Инновацион фаолият турлари сифатида маҳсулотга оид инновациялар, жараёнга оид инновациялар, маркетингга оид инновациялар, ташкилий инновациялар келтирилган. Айтишимиз мумкинки, бу турдаги инновацион фаолият турлари кўпчиликка янгилик сифатида маълум бўлаётганлигини инобатга олсак, буларнинг мазмуни ва аҳамияти тўғрисида кенг жамоатчиликка атрофлича тушунчалар бериш лозим бўлади. Жумладан, маҳсулотга оид инновациялар — техник ва технологик жиҳатдан янги ёки такомиллаштирилган маҳсулотни (ишларни ва хизматларни) ишлаб чиқишга ҳамда жорий этишга қаратилган инновациялар, жараёнга оид инновациялар — техник ва технологик жиҳатдан янги ёки такомиллаштирилган ишлаб чиқариш ёхуд таълим усуллари ишлаб чиқиш ва жорий этишга, шунингдек технологиялар трансферини амалга оширишга қаратилган инновациялар, маркетингга оид инновациялар — маҳсулотларнинг дизайни ва қадоқларидаги ўзгаришларни қамраб олувчи янги ёки такомиллаштирилган усулларни жорий этишга, маҳсулотни (ишлар ёки хизматларни) сотиш ва тақдим этишнинг янги усулларида фойдаланишга, янги нархлаш стратегияларини шакллантиришга қаратилган инновациялар, ташкилий инновациялар — бизнесни ташкил этиш ва юритиш, иш ўринларини ташкил этиш ва ташқи алоқаларни йўлга қўйишнинг янги ёки такомиллаштирилган усуллари жорий этишга қаратилган инновациялардир. Қонунда инновацион инфратузилмалар субъектлари сифатида инновацион технологик парк, технологиялар трансфери маркази, инновацион кластер, венчур ташкилоти, инновация маркази кўрсатиб ўтилган.

Инновацион технологик парк— бу: Инновацион фаолиятни амалга ошириш учун кулай шарт-шароитлар яратиладиган ягона моддий-техника мажмуаси бўлган ҳудудга мулк ҳукуқи асосида ёки бошқа қонуний асосларда эгалик қилувчи юридик шахс

Технологиялар трансфери маркази – бу: Технологиялар трансферини ва инновацион ишланмаларни тижоратлаштиришни таъминлаш мақсадида ташкил этилган юридик шахс

Инновацион кластер – бу Тегишли ҳудудда инновацияларни яратишда иштирок этувчи инновацион фаолият субъектларининг, инновацион фаолият натижалари истеъмолчиларининг йиғиндиси сифатида юридик шахс ташкил этмасдан тузилади ва ушбу субъектларнинг, истеъмолчиларнинг асосий мақсади самарали ҳамкорлик қилишдан, қувватлардан биргаликда фойдаланишдан ҳамда билимлар, кўникмалар алмашишдан, шунингдек технологиялар трансферига улушни таъминлаш орқали инновацион фаолиятни рағбатлантиришдан иборат бўлади.

Венчур ташкилоти – бу: Асосий фаолият тури хавфли инновацион лойиҳалар амалга оширилишини молиялаштиришдан иборат бўлган ҳам юридик шахс шаклида ташкил этиладиган, ҳам юридик шахс сифатида ташкил этилмайдиган ихтисослаштирилган молия институтлари венчур ташкилотлар, фондлар, ширкатлардир.

Инновация маркази – бу: Инновация маркази инновацион фаолият соҳасида янги ғояларни яратишдан янги ишланмаларни тижоратлаштиришгача бўлган тўлиқ ишлар туркумини амалга ошириш мақсадида юридик шахс шаклида ташкил этилади.

Инновацион фаолият - кенг маънода, ресурслардан фойдаланишни яхшилаш, қондириладиган еҳтиёжлар (жамият ва унинг алоҳида аъзолари) даражасини ошириш ва таркибини кенгайтиришга қаратилган фаолият сифатида таърифланади. Тор маънода инновацион фаолият деганда фундаментал илмий тадқиқотлар натижаларидан янги маҳсулотлар ёки технологияларни ишлаб чиқиш (мавжуд маҳсулотлар ва технологияларни такомиллаштириш) ва кейинчалик ишланмаларни тижоратлаштириш - янги маҳсулотлар ишлаб чиқаришни амалга ошириш учун фойдаланиш билан боғлиқ фаолият тушунилади. ва технологик тизимлар ва уларни ички ва ташқи бозорларга жорий этиш. Фаолиятнинг ушбу тури ғояларни (одатда тадқиқот ва ишланмалар натижалари ёки бошқа илмий ва технологик ютуқлар) янги ёки такомиллаштирилган маҳсулот ёки хизматларга айлантиришни ўз ичига олади.Инновацион фаолият иқтисодий самарага еришиш учун янги ёки илгари фойдаланилмаган билимлар, усуллар, технологиялар, ускуналарни жорий этишга қаратилган: янги бозорларни ёки бозор тармоқларини ўзлаштириш, харажатларни камайтириш, янги ёки кўшимча товарларни ишлаб чиқариш ва сотиш орқали кўшимча даромад олиш. (хизматлар) ёки анъанавий товарлар (хизматлар) янги сифатларга ега. Инновацион фаолият илмий, технологик, ташкилий, молиявий ва тижорат фаолияти комплексини амалга оширишни ўз ичига олади, улар биргаликда инновацияларга олиб келади.Инновацион фаолиятнинг бошланғич нуқтаси инновация бўлиб, у, қоида тариқасида, фундаментал илмий тадқиқотлар жараёнида олинган фойдали таъсирни (ғояни) ифодалайди. Унинг асосида инновацион фаолиятнинг қуйидаги босқичлари амалга оширилади: маҳсулот ва технологияни ишлаб чиқиш, янги маҳсулот / хизматларни ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш.

Инновацион фаолиятга қуйидагилар қиради:

- технологияларни тижоратлаштириш (фойдаланиш учун топшириш);
- амалда татбиқ этилган янги ёки такомиллаштирилган маҳсулотлар (ишлар, хизматлар), янги ёки такомиллаштирилган технологик жараённи яратишга қаратилган

илмий-тадқиқот, лойиҳалаш, тадқиқот, ишланма ва технологик ишларни бажариш ва таъминлаш;

— инновацион товарларни (ишларни, хизматларни) сотиш бозорларини ташкил этиш;

– ишлаб чиқаришни технологик қайта жиҳозлаш ва тайёрлашни амалга ошириш;

– янги технологик жараёнлар, моллар (ишлар, хизматлар)ни сертификатлаштириш ва стандартлаштириш мақсадида синондан ўтказиш

- янги ёки такомиллаштирилган маҳсулотларни (ишларни, хизматларни) ишлаб чиқариш ва ёки янги ёки такомиллаштирилган технологияни бошланғич даврда инновацион лойиҳанинг ўзини оқлашнинг стандарт муддатига йетгунга қадар қўллаш;

— билимларни интеллектуал мулк объектларига айлантириш.

Таъкидлаш жоизки, инновациялар кўпроқ хорижий рақобатга учраганикорхоналар томонидан амалга оширилади, шунинг учун инновацион лойиҳаларни итўғридан-тўғри давлат томонидан молиялаштиришдан кўра, бозорларда рақобатимухитини шакллантириш, Ўзбекистон корхоналари учун кредит олиш бўйича чекловларини камайтириш ва умуман молия тизимини ривожлантириш бўйича чоралар самарилоқ ҳисобланади. Бундай стратегия миллий иқтисодиётни имитацион моделдан инновацион ривожланиш йўлига ўтиш учун зарур шартдир. Инновацияларни ишлаб чиқиш олимлар ва муҳандислар томонидан амалга оширилади, аммо бу жараённи ташкил этиш, молиялаштириш манбаларини излаш, ишланмаларни жорий этиш ва бозорга тайёр маҳсулотни жойлаштириш билан инновацион менежерлар шуғулланадилар. Улар Ўзбекистон шароитида деярли йўқ бўлганлиги сабабли, инновацион-имитацион ривожлантириш стратегиясини амалга оширувчи ташкилотлар ўз менежерларини чет элга ўқишга ёки амалиёт ўташ учун юбордилар. Бизнинг фикримизча, ушбу муаммони ҳал қилишда миллий иқтисодиётнинг инновацион даражасини ошириш соҳасида мақсадли давлат сиёсати бўлиши зарур. Ўзбекистон бизнес-мактабларини ғарбий услубда ишлайдиган таълим институтларига айлантириш миллий ташкилотларнинг инновацион фаоллигини оширишга ёрдам беради, бу эса, ўз навбатида, барқарор иқтисодий ўсишга олиб келади, чунки инновацион менежмент Ўзбекистон иқтисодиётининг рақобатдошлигини ошириш тизимига айланади ва инноватика, яъни корхоналарнинг инновацион фаолиятини методологияси ва ташкил этилиши бўйича билимлар соҳаси шаклланади. Инновациялар ишлаб чиқилишига инвестиция киритиш инновацион жараённинг ажралмас қисмидир. Бу ерда асосийси - янгиликни жорий этиш, уни инновация шаклига келтириш ёки ижобий натижага эришиш. Жамиятнинг иқтисодий ривожланиши натижасида янги, янада самарали ишлаб чиқариш омиллари, инвестициялар ва илғор инновациялар пайдо бўлади. Инновациялар асосида ривожланиш нафақат иқтисодиётнинг балки фан сиғимли тармоқларида амалга оширилиши лозим, гарчи улар инновациялар ҳаётининг циклининг босқичларида ишлаб чиқариш объектлари фаолияти сифатини оширишга ва ресурсларни тежашга ҳисса қўшса ҳам, балки ижтимоий-иқтисодий тизимларнинг интеллектуал ўзгаришини таъминлайдиган таълим соҳасида ҳам амалга оширилиши керак. Шундай қилиб, “инновация” категориясининг тавсифи шундан далолатберадики, унинг асосий элементи сифатида инновацион фаолиятнинг пировард

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 майдаги “Фаол тадбиркорлик ва инновацион фаолиятни ривожлантириш учун шарт-шароитларни яратиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”гининг ПҚ-3697-сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил йилнинг 24 июл санасида Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида”ги ЎРҚ-630 сонли қонуни
3. Норов Асрор «Инновацион фаолият ва унинг натижаларини тижоратлаштиришнинг назарий ва услубий асослари» ,Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar илмий электрон журнали.
4. Мамутов В.К. Правовое обеспечение инновационной деятельности / Мамутов В.К. // Экономика региона, издательство Института экономики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург- 2009.-№ 4.-С.51-56.
5. <https://www.terabayt.uz/post/innovatsiya-tushunchasi-haqida>
6. <https://kun.uz/Инновацион ривожланиш вазири билан эксклюзив суҳбат>